

Die Vernetzung Ernst Jandls

Am 1. August dieses Jahres wäre Ernst Jandl 90 Jahre alt geworden. Gedichte wie *schtzngrmm* oder *ottos mops* kennt heute jedes Schulkind. Nicht zuletzt dank seinen Lesungen, die bisweilen ein Publikum von 1000 Personen versammelten, darf man Jandl als literarischen „Popstar“ bezeichnen. Der Weg zu seinem außergewöhnlichen Erfolg war allerdings lang und von zahlreichen zu überwindenden Hürden gezeichnet.

Experimentelle Texte, wie sie Jandl in den späten 1950er Jahren zu schreiben begann, verursachten damals Aufregung und Missgunst seiner Zeitgenossen. Umso wichtiger war es für die experimentellen und progressiven Schreibenden, einander zu finden und sich auszutauschen. Ein wichtiges Zentrum dieses Austauschs war das *Forum Stadtpark*, eines der wesentlichsten Kommunikationsmedien der fortschrittlichen Literatur waren die *manuskripte*. Dass er sich mit diesen Anlaufstellen verbinden musste, um für seine Arbeiten in Österreich Gleichgesinnte zu gewinnen, erkannte Ernst Jandl bald. Als begabtem Netzwerker gelang es ihm schnell, bei den Grazern Anknüpfungspunkte zu finden – wie nebenbei entstand dabei die Freundschaft mit Alfred Kolleritsch. Diese Verbindung nahm nicht nur auf das private und berufliche Leben der beiden schriftstellenden Lehrer großen Einfluss, aus ihr resultierte auch das einschneidendste literaturpolitische Ereignis des österreichischen Kulturbetriebs nach 1945: die Gründung der *Grazer Autorenversammlung* als progressive Alternative zum österreichischen PEN-Club. Der Brief vom Jänner 1973, der zu jenem Treffen einlud, bei dem diese Gründung beschlossen wurde, ist mit drei Namen unterzeichnet: „Jandl, Kolleritsch, Mayröcker“. Dass Jandl seit ihrem Kennenlernen in den 1950er Jahren ohne Friederike Mayröcker privat wie literarisch (und literaturpolitisch) nicht mehr zu denken ist, zeigen auch die hier präsentierten Briefe und der autobiographische Text *die versuchung ernst jandls*. „Fritzi“ begleitet, grüßt, kommentiert und wird mitunter zur zentralen Figur – liest man diese Texte, stellt man sich unwillkürlich vor, Jandl und Mayröcker saßen einander an ihren Schreibmaschinen gegenüber und besprächen jedes Wort, bevor es auf das Papier wandert.

Die ausgewählten Briefe, die auf den folgenden Seiten zu lesen sind, geben Einblick in das Werden der Beziehungen Jandls zu Graz, seinen literarischen Institutionen und seinen Autoren. Am Anfang steht der im Juli 1963 verfasste zweite Brief Ernst Jandls an Alfred Kolleritsch, der – wie schon der erste einige Monate zuvor – das Ziel verfolgte, die *villgratener texte* in den *manuskripten* zu veröffentlichen. Jandls Beharrlichkeit lohnte sich: Noch im selben Jahr erschien die bereits 1957 verfasste Montage in Heft 9. Im Oktober 1963 besuchten Ernst Jandl und Friederike Mayröcker die Vortragsreihe „Situation der Literatur 1963“ im *Forum Stadtpark* – ab diesem Zeitpunkt waren Ernst und Alfred (und „Fritzi“) per Du. Der intensive Briefkontakt der folgenden Jahre zeugt nicht nur von der immer enger werdenden Freundschaft der beiden, sondern auch von gemeinsamen Idealen und Zielen für das *Forum*, die *manuskripte* und die (österreichische) Literatur überhaupt. Immer wieder beriet und unterstützte Jandl seinen Freund Kolleritsch, wenn es darum ging, neue Autoren und Autorinnen für die Zeitschrift zu finden und zu gewinnen. Auf Peter Weibel zum Beispiel, von dem erstmals 1971 ein Text in den *manuskripten* erschien, wies Jandl Kolleritsch seit Mitte der 1960er Jahre hin und empfahl ihm 1967 eine „Neuentdeckung als Lyrikerin“, eine gewisse Elfriede Jelinek. Besonders in der frühen Phase trieb Jandl auch den Vertrieb der Hefte in Wien intensiv voran. Sein Vernetzungstalent nutzte er aber vor allem auch dafür, die

Position der *manuskripte* in der österreichischen ebenso wie in der internationalen Literaturlandschaft zu stärken und zu sichern. Er stellte den Kontakt zwischen Kolleritsch und Otto Breicha, dem damaligen stellvertretenden Leiter der *Österreichischen Gesellschaft für Literatur*, her und war maßgeblich beteiligt am Zustandekommen der *manuskripte*-Ausgabe, die den Fokus auf die Stuttgarter Gruppe um Max Bense legte (Heft 13, 1965), um nur zwei Beispiele zu nennen. Umgekehrt setzte sich Jandl (im Übrigen nicht nur bei Alfred Kolleritsch und den *manuskripten*) intensiv für diejenigen Schreibenden ein, deren Arbeiten er für innovativ und außergewöhnlich hielt, wie seine Plädoyers für Oswald Wiener und Ian Hamilton Finlay zeigen.

Mit dem schottischen (konkreten) Poeten, Skulpturen- und Gartenkünstler Ian Hamilton Finlay verband Jandl eine ähnlich intensive Brieffreundschaft wie mit Alfred Kolleritsch. Eine weitere Parallele lässt sich ausmachen: Auch Finlay publizierte eine der wesentlichsten Zeitschriften für progressive Literatur und bildete ihren Kopf und ihr Herz. In *Poor. Old. Tired. Horse.* erschien dann auch 1964 erstmalig ein Gedicht Jandls (*names*) im englischsprachigen Raum. Aufgrund der sehr seltenen persönlichen Treffen zwischen Jandl und Finlay hat dieser Briefwechsel einen gänzlich anderen Charakter als jener mit Alfred Kolleritsch – doch auch hier ging es oft um andere Literaturschaffende, mit denen die Briefschreiber in Kontakt standen oder einander rieten, in Kontakt zu treten. Es handelte sich dabei meist um britische und internationale konkrete Poeten wie Dom Sylvester Houéard, Ladislav Novák oder Eugen Gomringer; wenn aber Jandl Finlay aus Österreich berichtete, waren Alfred Kolleritsch und Gunter Falk jene Namen, die immer wieder Erwähnung fanden. Jandls geplanter Finlay-Beitrag für die *manuskripte* kam nicht zustande. Einige Jahre später veröffentlichte er jedoch ausgewählte Stellen mit poetologischen Stellungnahmen aus Briefen von Finlay in deutscher Übersetzung in der Zeitschrift *Akzente* (1969).

Persönlich lernten sich Jandl und Finlay im Sommer 1965 kennen, als Jandl eine Reise durch England unternahm, in deren Rahmen seine legendäre Lesung in der Royal Albert Hall vor 7000 Menschen gemeinsam mit Allen Ginsberg und anderen konkreten und Beat-Poeten stattfand. Auf dieser Reise hielt Jandl auch mehrere Vorträge über moderne österreichische Dichtung, unter anderem am *Institute of Contemporary Arts* in London. Bei diesem Vortrag zitierte er Arbeiten von Gerhard Rühm, Hugo Ball, H. C. Artmann, Konrad Bayer, Friedrich Achleitner, Oswald Wiener, Friederike Mayröcker, Heinz Gappmayr, Ladislav Novák, Josef Hiršal und sich selbst – bei der Zusammenstellung der Beispieltexte, die er ein Jahr später seinen *österreichischen beiträgen zu einer modernen weltichtung* in der Zeitschrift *protokolle* nachstellte, blieb diese Liste beinahe unverändert, wurde jedoch um Gunter Falk ergänzt. Die Freundschaft zwischen Jandl und Falk begann 1964 und entstand dank Jandls intensivem Kontakt zu Graz über Alfred Kolleritsch. Gleiches gilt für seine Freundschaft mit Wolfgang Bauer. Jandl war immer bemüht, diese jüngere Generation von Schreibenden, zu der etwa auch Barbara Frischmuth zu zählen ist, nach Kräften zu unterstützen, sowohl in ihren schriftstellerischen als auch anderweitigen künstlerischen oder kulturellen Arbeiten. Die Inszenierung der *szenen aus dem wirklichen leben*, die sich Jandl von Wolfgang Bauer wünschte, wurde nicht umgesetzt – dafür erschien dieser Text, und das ist ein wahres Unikum, zwei Mal in den *manuskripten*: 1966 (Heft 17) anlässlich seiner Uraufführung bei den *Wiener Festwochen*, und noch einmal 1985 (Heft 88) als Gemeinschaftsarbeit von Jandl und Ernst Kőlz, der die Szenenfolge vertont hatte.

Eben weil die *manuskripte* Autoren wie Ernst Jandl eine Publikationsmöglichkeit boten, wurde ihnen von Beginn ihres Bestehens an von konservativer Seite mit größter Skepsis begegnet. Ein Effekt dieser ablehnenden Haltung war die Verbreitungsbeschränkung, die über Heft 18 verhängt wurde und der die Herausgeber mit der *Marginalie* von Heft 20 begegneten. Dort wurden die Namen jener Personen aufgelistet, „die sich in Briefen auf unsere Seite gestellt haben“: Neben vielen anderen unterzeichneten auch Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Otto Breicha und Herbert Zand, letzterer „im Namen der Österreichischen Gesellschaft für Literatur“.

die versuchung ernst jandls wird hier als Faksimile ihrer letzten Textstufe präsentiert, die Jandl speziell in den hinteren Abschnitten noch intensiv korrigiert hat. Weitere erhaltene, frühere Fassungen zeigen den aufwendigen Arbeitsprozess, der hinter diesem Text steht. Er ist eine poetische Auseinandersetzung mit dem Leben im Literaturbetrieb und bildet so einen schönen Abschluss für die vorgestellte Textauswahl. Kreisen die Briefe um eines der südlichsten Literaturzentren der deutschen Sprache, so beschreibt diese Prosa die Menschen und literarischen Zusammenkünfte am nördlichen Rand des Sprachraums. Der Text verarbeitet aller Wahrscheinlichkeit nach eine Reise Ernst Jandls und Friederike Mayröckers, die im Januar 1967 stattgefunden hat und ist zwischen Januar und Mai 1967 entstanden. *die versuchung ernst jandls* darf autobiographisch gelesen werden, ist aber nichtsdestotrotz mit viel Liebe zum Detail konstruiert und aus der für Jandl typischen Kunstsprache gemacht, die er im Lauf seines Schreibens immer wieder adjustiert oder neu erfunden hat. Im Gespräch mit Wolfgang Maier im sechsten Abschnitt gibt Jandl eine Kostprobe dieser Dichtungssprache, wie sie in seiner Lyrik zu finden ist: Das Gedicht *sieben kinder* ist hier in den Text eingearbeitet. Die Geschichte dieses Gedichts demonstriert die Geduld und strategische Herangehensweise Jandls, wenn es darum ging, seine Poesie auf den Markt zu bringen – geschrieben wurde *sieben kinder* 1953, in einem Gedichtband (*dingfest*) publiziert aber erst zwanzig Jahre später. Zu der Zeit, in der Jandl an seiner *versuchung* arbeitete, entstanden Arbeiten, die später großteils in den Band *übung mit buben* aufgenommen wurden. Eines davon, verfasst am 14. Mai 1967, könnte man vielleicht als Kürzestfassung der *versuchung* lesen. Es heißt *wir sind jung* und geht so: „und das war schön“.

Editorische Notiz

Das Typoskript des Texts *die versuchung ernst jandls* befindet sich im Nachlass Ernst Jandl (Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, ÖLA 139/99, 139/W637).

Die Briefe Ernst Jandls an Wolfgang Bauer, Otto Breicha, Gunter Falk und Ian Hamilton Finlay haben sich im Nachlass Ernst Jandl (Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, ÖLA 139/99) in Form von vom Dichter angefertigten Durchschlägen erhalten. Die Briefe Ernst Jandls an Alfred Kolleritsch befinden sich als Originaltyposkripte im Teilvorlass Alfred Kolleritsch (Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, ÖLA 307/06, 307/B253).

Die Briefe werden originalgetreu wiedergegeben. [Eckige Klammern] kennzeichnen editorische Eingriffe (Korrekturen von Verschreibungen und Flüchtigkeitsfehlern, Ergänzung der namentlichen Unterschrift bei Transkriptionen von Durchschlägen) und personenschutzrechtlich bedingte Tilgungen privater [Adressen] und [Telefonnummern]. Von der Kennzeichnung der wenigen Streichungen wurde abgesehen, da diese zumeist nur Flüchtigkeitsfehler korrigieren. Überflüssige und fehlende Abstände wurden stillschweigend entfernt bzw. ergänzt.

Das Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek feiert den 90. Geburtstag Ernst Jandls mit der Publikation ausgewählter Materialien aus dem umfangreichen Nachlass des Dichters in dieser Ausgabe der *manuskripte*.